

O'ZBEK TILIDAGI DIALEKTOLAGIK VA AREAL LINGVISTIK TADQIQOTLARGA SHARH

Saidova Sayyora Eshonqulovna

TerDU sharq tillari kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10842114>

O'zbek tilining areal lingvistik tadqiqotlari Kasim Muxammedjonovning "Janubiy Qozog'iston o'zbek shevalarini hududiy o'rganish" nomli tadqiqot ishida ham batafsil to'xtalib o'tilgan. Har bir shevaning tarqalish zonasi doirasidagi fonetik va morfologik izoglossalarni frontal tadqiq qilish, izoglossning yangilanish markazi va ularning sohalarini tadqiq etishni maqsad qilgan ushbu tadqiqot ishida dialektologik tahlildan foydalangan holda hudud shevasiga areal yondashilgan.

Dialektologik xaritalashtirish bo'yicha yana muhim tadqiqotlardan biri Nigora Murodovaning "O'zbek tili Navoiy viloyati shevalarining lingvo-areal talqini (leksika materiallari asosida)" nomli tadqiqoti hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda Navoiy viloyati o'zbek shevalarining asosiy lug'at fondi va lug'at tarkibi, hudud leksikasining lug'aviy-ma'noviy xususiyatlari uning adabiy tilga munosabati hamda shevalarni xaritalashtirish muammolari hamda Navoiy viloyati o'zbek shevalarining lingvo-jug'rofiya xaritalari haqida mufassal to'xtalib o'tilgan. Tadqiqot ishiga ilova sifatida taqdim etilgan lingvistik xaritalarda ham Navoiy viloyati o'zbek shevalarining va ushbu hududdagi ikki tillik mavjud bo'lgan hududlar xaritasi tuzilib chiqilgan, maxsus belgilar asosida ko'rsatib berilgan. Lingvo-jug'rofiy xarita materiallari o'zbek shevalarining mavjud tasniflarini to'ldirish, mukammallashtirishga, ularga aniqlik kiritishga yordam beradi. Shuningdek, o'zbek shevalarining paydo bo'lishida qatnashgan turkiy va turkiy bo'lmagan etnik guruhlarining o'zaro aloqalari natijasida ro'y bergan juda murakkab etnolingvistik taraqqiyot jarayonini ham belgilab beradi. Shuningdek, xaritaning lisoniy materiallari tadqiq etilayotgan hududdagi o'zbek shevalari tizimining tashqi dialektal chegarasi va o'zbek tilining boshqa dialektal zonasi bilan aloqasini aniqlash imkonini beradi¹. Dialektolog Nigora Murodova rahbarligida qilingan bir qancha tadqiqotlarda ham aynan dialektal xaritalashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, N.Rahmonovning "O'zbek tili Navoiy viloyati shevalari morfologik xususiyatlarining lingvoareal tadqiqi" nomli ilmiy ishi bu sohadagi kamchilliklarni anchayin to'ldirdi. Chunonchi, "Navoiy viloyati o'zbek shevalarining lingvogeografik xaritalari" deb nomlangan dissertatsiyaning

¹ Murodova N. O'zbek dialektologiyasi. Darslik. -Toshkent, 2019. -B.130

uchinchi bobida “Shevalarni xaritalashtirish va lingvistik xaritalar” nomli faslida areal tadqiq usullari va shevalar xaritalarini yaratish yuzasidan ma’lumotlar berilgan, hududni lingvistik xaritalashtirishni kuchaytirish bo’yicha mulohazalar bildirilgan. Tadqiqot davomida Navoiy viloyatining dialektal mintaqalari bo’yicha mazkur hududdagi 300 ga yaqin aholi joylashgan qishloqlardan materiallar to’plangan va 112 ta aholi punktiga birlashtirilib, xaritaga tushirilgan. Xaritalarda dialektal lisoniy birliklarning muayyan bir hududda qanday tarqalganligi geometrik belgilar tizimi yordamida xarita tuzish tamoyili asosida joylashtirilgan². Umuman olganda Navoiy viloyati, Zarafshon vohasining dialektal areal tadqiqi ancha mufassal o’rganilgan ishlardan yana biri G.Norovaning “O’zbek tili Zarafshon vohasi o’zbek shevalari leksikasining lingvoareal tadqiqi” nomli ilmiy dissertatsiya ishi bo’ladi. Mazkur tadqiqotning ham III bobi “Zarafshon vohasi o’zbek shevalarining lingvo-geografik xaritalari” deb nomlangan bo’lib, unda Zarafshon vohasi shevalaridagi lisoniy birliklarning arealini xaritalashtirish orqali tadqiq etilayotgan hududlarda 50dan ortiq urug’ qabila nomlari saqlangani o’rganildi. Zarafshon vohasi o’zbek shevalari xaritasida mazkur hudud bo’yicha to’plangan dialektal so’zlarning leksik birliklaridan o’zbek tili va turkiy tillar uchun muhim bo’lganlari aks ettirildi³.

O’zbek tilshunosligida areal lingvistik jihatdan amalga oshirilgan tadqiqotlardan yana biri I.Darveshovning “Janubiy-g’arbiy Namangan shevalari fonetik fonologik xususiyatlarining areal tadqiqi” nomli ilmiy ishi hisoblanadi. Mazkur tadqiqot ishida janubiy-g’arbiy Namangan shevalaridagi o’ziga xos fonetik-fonologik xususiyatlar tahlil qilingan, tovushlar tizimi tasnifi va tavsifini berish, fonetik jarayonlarning tarixiy genezisi, tarqalish hamda amal qilish areallari belgangan. Geografik joylashuviga ko’ra quyidagi uch dialektal zona asosida mazkur hudud shevalari areal tadqiq etilgan. Shevalarning arealogik tadqiqotlardan yana biri S.Po’latovanning “Vobkent tumani shevasining arealogik tadqiqi” nomli tadqiqoti hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning III bobi “Vobkent tumani o’zbek shevalari lingvo-geografik xaritalashtirish” deb nomlagan. Mazkur ishda tadqiqotchi tomonidan shevalarning areal tarqalishini ifoda etuvchi “Sheva areali” nomli kichik loyiha taqdimoti keltirgan. Ushbu loyiha ham bevosita shevalarni axborot texnologiyalari yordamida tadqiq etish ishiga munosib hissa bo’lib qo’shildi. Tadqiqotchi hudud bo’yicha lingvistik xaritalarni tuzib chiqqan hamda uning “O’zbek tili dialektal atlasini yaratishda asos

² Рахмонов Н.С. Ўзбек тили Навоий вилояти шевалари морфологик хусусиятларининг лингвоарал тадқиқи, Филол. фан. фалс. д-ри (PhD) ...дисс. – С., 2019. -В.20.

³ Норова Г.М. Ўзбек тили Зарафшон воҳаси ўзбек шевалари лексикасининг лингвоарал тадқиқи, Филол. фан. фалс. д-ри (PhD) ...дисс. – Жиззах, 2021. -В.96.

bo'lishini ta'kidlagan. Shuningdek, ushbu tadqiqotda ham o'zbek shevalariga xususan, Vobkent tumani shevasiga tojik tilining ta'siri sezilarli ekanligi, bu hol tuman shevasining fonetik, grammatik va leksik jihatlarini xaritalashtirishda inobatga olinganligi bayon qilingan⁴.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz mumkinki, areal lingvistika rivojlanayotgan soha. Endi vujudga kalayotgan yangi izlanishlar bu sohaning avvalgi tadqiqotlarda biroz e'tibordan chetda qolgan yoki qo'l urilmagan tomonlariga yo'naltirilmogda. Bu harakatlar ham areal lingvistikaning yangi rivojlanish davrida muhimlik kasb etishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Murodova N. O'zbek dialektologiyasi. Darslik. -Toshkent, 2019. -B.130
2. Рахмонов Н.С. Ўзбек тили Навоий вилояти шевалари морфологик хусусиятларининг лингвоареал тадқиқи, Филол. фан. фалс. д-ри (PhD) ...дисс. – С., 2019. -B.20.
3. Норова Г.М. Ўзбек тили Зарафшон воҳаси ўзбек шевалари лексикасининг лингвоареал тадқиқи, Филол. фан. фалс. д-ри (PhD) ...дисс. – Жиззах, 2021. -B.96.
4. Po'latova S. M. Vobkent tumani shevasining arealogik tadqiqi, Filol.fan.fals.d-ri (PhD) ...diss. avtoref.-Buxoro, 2023. -B.23

⁴ Po'latova S. M. Vobkent tumani shevasining arealogik tadqiqi, Filol.fan.fals.d-ri (PhD) ...diss. avtoref.-Buxoro, 2023. -B.23

